

Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung Fragebogen

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Hintergrund und Auftrag

Das Konsortium Bildungsmonitoring

Das **Konsortium Bildungsmonitoring** setzt sich aus dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) zusammen. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und ist Teil der [Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement](#).

Auftrag und Zielsetzung

Im Rahmen der Förderrichtlinie zum Programm „Bildungskommunen“ hat sich das Konsortium zur Aufgabe gemacht, dem erheblichen Bedarf der Kommunen an einer **umfassenden, flächendeckenden** und **einheitlich standardisierten Erhebung** von Daten zu kultureller Bildung nachzukommen (s. [Machbarkeitsbericht](#), Edler 2025).

Mit dem vorliegenden standardisierten Fragebogen leistet das Konsortium Bildungsmonitoring einen Beitrag zur Schließung dieser Datenlücken auf kommunaler Ebene.

Das Erhebungsinstrument „Kulturelle Bildung“

Durch das neu entwickelte quantitative Erhebungsinstrument mit qualitativen Elementen können **kommunale Angebotsstrukturen** kultureller Bildung erfasst werden. Der Fragebogen ermöglicht den Kommunen eigenständig relevante **Daten** zu **erheben** und das **Monitoring** nach Bedarf zu **erweitern**. So kann die Bildungsplanung in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anbietenden kultureller Bildung **ausgebaut** werden.

Hinweise zum Erhebungsinstrument selbst und zur Nutzung der Umfrage finden sich in der Veröffentlichung [Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung I. Einführung und Nutzungshinweise](#) nähere Informationen zu den Fragen im zugehörigen [Codebook](#).

Die Veröffentlichung wurde erarbeitet von: Jan A. Velimsky, Amelie Veenema, Hannah Edler und Saskia Sandforth

Empfohlene Zitation: Konsortium Bildungsmonitoring (2026). Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung – Online Umfrage. Im Auftrag der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051403>.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051403>.

Veröffentlicht im Juni 2026

Fragebogen „Kulturelle Bildung“

Allgemeine Informationen zur Umfrage:

Ziele der Befragung...

- ... **Sichtbarkeit** kultureller Bildungsarbeit in Kommunen verbessern
- ... **Vernetzung** und **Kooperation** zwischen Kommune und Anbietenden steigern
- ... **gemeinsame Gestaltung** kultureller Bildungsangebote in der Kommune fördern
- ... **Potenziale** kultureller Bildungsarbeit für gesellschaftliche Teilhabe vorantreiben
- ... **Herausforderungen** kultureller Bildungsarbeit systematischer begegnen

Kulturelle Bildung...

- ... ist ein lebenslanger, offener und kreativer (Selbst-)Bildungsprozess
- ... spricht Kognition, Emotion, Körper und soziale Beziehungen an
- ... bedeutet die aktive Beschäftigung mit **Künsten, Kulturen, Kreativität** und **Ästhetik** – zunehmend auch im **medialen Raum**
- ... umfasst **Reflexion, Analyse** und **Auseinandersetzung** mit dem Erlebten, Gesehenen, Gefühlten und Gehörte

Dimensionen kultureller Bildung (bspw.):

Bildende Kunst, Handwerk und
Architektur
Medien, Fotografie und Digitalität
Literatur, Storytelling und Poesie
Malerei und Zeichenkunst
Musik und Tanz(-performance)
(Schau-)Spiel und Theater(-performance)
Zirkus
Kultur-/Kunstgeschichte und Archäologie

Formate kultureller Bildung (bspw.):

Workshops, Kurse, Seminare
Informell-organisierte Treffen/Initiativen
Interaktiv-partizipative Ausstellungen
Exkursionen/Führungen
Vorträge, Podiumsdiskussionen
Lesungen
Digitale Lernplattform (z. B. Tutorials)
und viele mehr

Kulturangebote werden in diesem Fragebogen **NICHT** erfasst:

- Ausstellungen/Theater-/Opern-/Orchesterprogramme zum privaten Besuch
- Konzerte/Festivals (ohne Austauschformate über kulturelle Bildung)
- Informationsveranstaltungen (ohne weitere Workshops, Seminare, etc.)
- Reines Marketing des kulturellen Bildungsangebots (wie z. B. über Social Media)

Diese Beispiele haben **keinen Anspruch auf Vollständigkeit**.

Teil I: Allgemeine Informationen zu den Anbietenden

Für ein gutes Monitoring und eine gute Vernetzung ist es wichtig, möglichst genaue Informationen zu den Anbietenden kultureller Bildung zu haben. Diese werden in **Teil I** abgefragt.

1. Wie ist der Name Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihr Name (wenn Sie solselbstständig sind)?

Zu einem umfassenden Bild über das Bildungsangebot gehört auch, die Anbietenden kultureller Bildung zu kennen. Deshalb ist es nicht möglich, die Umfrage anonym zu beantworten.

Dies ist eine Pflichtfrage.

Name:

2. Wie würden Sie Ihre Einrichtung/Organisation oder Selbstständigkeit beschreiben?

Wir möchten Sie gerne besser kennenlernen. Bitte stellen Sie Ihre Einrichtung/Organisation oder sich selbst in 2-3 Sätzen vor.

3. Wie lautet die Anschrift Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre Anschrift (wenn Sie solselbstständig sind)?

Straße:

Postleitzahl:

Ort:

4. Wie ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. wie sind Sie in den Sozialen Medien und im Internet zu finden?

Website:

Instagram:

TikTok:

Facebook:

X:

Telegram:

YouTube:

LinkedIn:

Sonstige:

5. Seit welchem Jahr bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie kulturelle Bildung in unserer Kommune [Name] an?

In dieses Feld darf man nur Zahlen eingeben.

Jahr:

6. Die folgenden Fragen betreffen nur Einrichtungen/Organisationen. Sind Sie solselbständig?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja

Nein

6a. Gehört Ihre Einrichtung/Organisation einem Träger oder einer größeren Überorganisation an?

Wenn Sie ‚Ja‘ auswählen, spezifizieren Sie bitte Ihre Auswahl im entsprechenden Textfeld.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja, zugehörig zu:

Nein

6b. Ist Ihre Einrichtung/Organisation zu mehr als 50% in öffentlicher Trägerschaft?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja

Nein

6c. Ist Ihre Einrichtung/Organisation gemeinnützig orientiert?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja

Nein

Teil II: Kulturelle Bildungsangebote

Es gibt zahlreiche (un-)regelmäßige **Angebotsformate** im Bereich kultureller Bildung (z. B. Workshops, Lehrgänge, Ausstellungen, Festivals, Exkursionen, Konferenzen, Beratung, informelle Begegnungsräume, digitale Medienplattformen). Für ein gutes Monitoring ist es wichtig, genauere Informationen zu der Art und der Häufigkeit der Angebote zu haben, ebenso zu den Angebotszeiten. Diese Aspekte werden in **Teil II** abgefragt.

7. Bitte machen Sie nähere Angaben zu den kulturellen Bildungsangeboten Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihren kulturellen Bildungsangeboten.

Dabei geht es um das Jahr [yyyy]. Bei einer thematischen Überschneidung Ihres Bildungsangebots entscheiden Sie sich bitte für eine Kategorie. Bitte nehmen Sie ggf. eine Schätzung vor.

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

	Anzahl Veranstaltungen/ Angebote	Anzahl Teilnehmende insgesamt
Bildende Kunst	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Architektur	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Medien und Digitalität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Literatur, Storytelling und Poesie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Musik	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanz und Performance	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(Schau-)Spiel und Theater	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zirkus	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geschichte, Archäologie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fotografie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. Wenn Sie an alle Angebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre Angebote denken: Wie groß ist der Anteil kultureller Bildungsangebote an dem Gesamtangebot?

Nehmen Sie eine Schätzung vor.

	Sehr gering	Eher gering	Eher hoch	Sehr hoch
Anteil kultureller Bildung am Gesamtangebot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Welche Hauptziele verfolgt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. verfolgen Sie mit Ihren kulturellen Bildungsangeboten?

Bitte priorisieren Sie und beschränken Ihre Auswahl auf die 5 wichtigsten Ziele. Sie können auch eine eigene Zielvorstellung ergänzen.

Mehrfachnennungen möglich. Bitte wählen Sie maximal 5 Antworten.

- Förderung von Kreativität und Vorstellungskraft
- Wissen über Kultur und Künste vermitteln
- Persönlichkeitsentfaltung, Reflexion und Kritikfähigkeit stärken
- Gesellschaftliche Teilhabe an Künsten und Kulturen fördern
- Inklusion fördern
- Integration unterstützen
- Austauschprozesse über Ästhetik, Normen und Werte
- Praktische Umsetzung künstlerischer Ausdrucksformen
- Berufsorientierung / -qualifizierung im Feld kultureller Bildung ermöglichen
- Identifikation mit Region, Gemeinde/Stadt, Ortsteil/Stadtteil, Sozialraum
- Dialog und Begegnung erfahren
- Anderes Ziel:

10. Wie häufig bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote an?

Dabei geht es um das Jahr [yyyy].

	Häufig	Gelegentlich	Selten	Nie
Wöchentlich stattfindende Angebote (einmal/mehrmals)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monatlich stattfindende Angebote (z. B. 1-2 Mal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrmals im Jahr stattfindende Angebote (z. B. 3-4 Mal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einmal im Jahr stattfindende Angebote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Wann findet der Großteil der kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. von Ihnen statt?

Mehrfachnennungen möglich.

- Vormittags (unter der Woche)
- Nachmittags (unter der Woche)
- Abends (unter der Woche)
- Ganztägig (unter der Woche)
- Am Wochenende

12. Wie führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote durch?

	Häufig	Gelegentlich	Selten	Nie
Online/Digital (z. B. Teilnahme über Videoanruf)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hybrid (Teilnahme vor Ort mit zeitgleichem Live-Stream oder Option, über Videoanruf teilzunehmen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In Präsenz (Teilnahme nur vor Ort)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Welche der folgenden Formate nutzt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. nutzen Sie für Ihre kulturellen Bildungsangebote?

Mehrfachnennungen möglich.

- Workshops, Kurse, Seminare, Fortbildungsreihen, Lehrgänge
- Informationsveranstaltungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen
- Kongresse, Konferenzen, Tagungen
- informelle regelmäßige Treffen (z.B. runde Tische, Erzählcafés, offene Treffen oder Werkstätten)
- interaktiv-partizipative Ausstellungen
- Filme, Podcasts, Apps und andere Lernmedien und Bildungsmaterialien (z. B. Erklärvideos)
- Coaching, Mentoring
- Beratung, Mediation
- Exkursionen, Führungen
- Bildungsreisen, Begegnungsreisen
- Andere Formate:

14. Stehen Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihnen eigene Räumlichkeiten zur Durchführung der kulturellen Bildungsangebote zur Verfügung?

Dabei geht es nicht um reine Büro- oder Verwaltungstätigkeiten.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

15. Wie häufig nutzt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. nutzen Sie (zusätzlich) Räumlichkeiten Dritter oder öffentlichen Raum zur Durchführung der kulturellen Bildungsangebote?

	Häufig	Gelegentlich	Selten	Nie
Eigene Räumlichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht öffentliche Räumlichkeiten (z. B. Vereinsheim, Firmenräume)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffentliche Räumlichkeiten (z. B. Stadtbibliothek, Stadthalle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffentlicher Raum (z. B. Spielplatz, Park)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16. Wo in unserer Kommune führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote überwiegend durch?

Bitte spezifizieren Sie die geographische Lage der Angebote so genau, wie es Ihnen möglich ist (z. B. Stadt-/Ortsteil, Bezirk, Name der Lokalität oder Adresse). Anhand Ihrer Angaben soll ein Überblick zur räumlichen Verteilung der kulturellen Bildungsangebote in unserer Kommune gewonnen werden.

17. Wie oft bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie kulturelle Bildungsangebote an, bei denen Sie direkt zu den Teilnehmenden gehen (z. B. in Gemeinschaftszentren, Schulen, oder bestimmten Wohngegenden)?

Zentral an diesen *aufsuchenden* Angeboten ist, dass die Bildung dorthin gebracht wird, wo die Teilnehmenden sich aufhalten, um ihnen einen niedrigrschwelligigen Zugang zu gewährleisten.

	Häufig	Gelegentlich	Selten	Nie
Aufsuchende Angebote	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17a. Wo in unserer Kommune führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre aufsuchenden Angebote kultureller Bildung überwiegend durch?

Bitte spezifizieren Sie die geographische Lage der Angebote so genau, wie es Ihnen möglich ist (z. B. Stadt-/Ortsteil, Bezirk, Name der Lokalität oder Adresse). Anhand Ihrer Angaben soll ein Überblick zur räumlichen Verteilung der aufsuchenden kulturellen Bildungsangebote in unserer Kommune gewonnen werden.

18. Welchen Herausforderungen begegnet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. begegnen Sie bei der Durchführung Ihrer kulturellen Bildungsangebote?

Beschreiben Sie die Herausforderungen mit Schlagworten oder kurzen Sätzen.

Teil III: Zielgruppen für kulturelle Bildung

Kulturelle Bildung spricht die gesamte Gesellschaft an. Allerdings haben verschiedene (benachteiligte) Zielgruppen ungleiche Teilhabemöglichkeiten im Hinblick auf kulturelle Bildung. Das Wissen über kulturelle Bildungsangebote für spezifische Zielgruppen ist daher wichtig, um den jeweiligen Bedarfen gerecht werden zu können.

19. Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote planen, richten sich diese an bestimmte Altersgruppen?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

19a. An welche Altersgruppen richtet sich das Angebot vorwiegend?

Mehrfachnennungen möglich.

- Frühkindlicher Bereich [0-6 Jahre]
- Kindheit/Grundschulalter [7-10 Jahre]
- Jugendliche [11-18 Jahre]
- Junge Erwachsene [19-27 Jahre]
- Erwachsene mittleren Alters [28-49 Jahre]
- Erwachsene im mittleren bis höheren Alter [50-67 Jahre]
- Ältere Erwachsene [68-79 Jahre]
- Hohes Erwachsenenalter [80+ Jahre]
- Generationenübergreifende Angebote

20. Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote planen, richten sich diese an ein bestimmtes Einzugsgebiet?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

20a. An welches Einzugsgebiet richtet sich das kulturelle Bildungsangebot Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihr kulturelles Bildungsangebot vorwiegend?

Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die am ehesten zutrifft.

- Stadt-/Ortsteile
- Gesamtes Stadtgebiet/Gemeinde
- Gesamtes Kreisgebiet
- Überregional

21. Wenn die kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre kulturellen Bildungsangebote sich an bestimmte Personengruppen richten: Welche weiteren Merkmale (neben Alter, Einzugsgebiet) sind von Bedeutung?

Mehrfachnennungen möglich.

- Religionszugehörigkeit
- Menschen mit Behinderungen
- Ökonomische Situation
- Migrations-/Fluchterfahrung
- Familiäre Situation (z. B. Alleinerziehende)
- Sexuelle Orientierung
- Geschlecht
- Sonstige Merkmale
- Trifft nicht zu.

22. Welchen Herausforderungen begegnen Sie bzw. Ihre Einrichtung/Organisation bei der Erreichung bestimmter Zielgruppen?

Beschreiben Sie die Herausforderungen mit Schlagworten oder kurzen Sätzen.

Teil IV: Zusammenarbeit und Kooperationen im Feld kultureller Bildung

Kooperationen und **Zusammenarbeit** können in kulturellen Bildungslandschaften zwischen allen Akteuren auf vertraglicher oder nicht-vertraglicher Basis aufgebaut werden. Daraus ergibt sich ein (über-)kommunales Netzwerk kultureller Bildungsarbeit. Dieses Netzwerk möglichst gut zu kennen ist äußerst wichtig, um die Vernetzung untereinander zu stärken.

23. Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie im Jahr [yyyy] eine Kooperation mit der Kommune [Name] eingegangen?

Wenn Sie ‚Ja‘ auswählen, nennen Sie bitte den Bereich der Kommune im entsprechenden Textfeld.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja, zugehörig zu:

Nein

24. Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie im Jahr [yyyy] eine Zusammenarbeit und/oder Kooperation mit anderen Akteuren kultureller Bildung eingegangen?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja

Nein

24a. Bitte benennen Sie die wichtigsten Akteure mit denen Ihre Organisation/Einrichtung bzw. Sie im Jahr [yyyy] zusammengearbeitet bzw. kooperiert haben.

Bitte nennen Sie nur Namen von Organisationen/Einrichtungen und keine Namen von Einzelpersonen. Eine Benennung von Einzelpersonen ist für die Durchführung der Befragung nicht erforderlich und aus Datenschutzgründen gegenüber Einzelpersonen, mit denen Sie Kontakt haben, hier nicht zulässig.

	Akteur (Organisation/Einrichtung)	Vertraglich festgelegte Kooperation
1:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

25. Gehört Ihre Einrichtung/Organisation bzw. gehören Sie einem Netzwerk kultureller Bildung der Kommune [Name] an?

Wenn Sie ‚Ja‘ auswählen, spezifizieren Sie bitte Ihre Auswahl im entsprechenden Textfeld.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

Ja, zugehörig zu:

Nein

26. Uns sind noch nicht alle Akteure und Netzwerke kultureller Bildung bekannt. Gibt es weitere Akteure oder Netzwerke kultureller Bildung, auf die Sie uns aufmerksam machen wollen?

Wenn ja, nennen bitte Sie nur Namen von Organisationen/Einrichtungen und keine Namen von Einzelpersonen. Eine Benennung von Einzelpersonen ist für die Durchführung der Befragung nicht erforderlich und aus Datenschutzgründen gegenüber Einzelpersonen, mit denen Sie Kontakt haben, hier nicht zulässig.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

27. Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie mit anderen Akteuren kultureller Bildung zusammenarbeiten oder kooperieren (wollen): Welchen Herausforderungen begegnen Sie?

Beschreiben Sie die Herausforderungen mit Schlagworten oder kurzen Sätzen.

Teil V: Mitarbeitendenstruktur

Der Einblick in die Mitarbeitendenstruktur der Akteure und ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche hilft, ein tieferes Verständnis für die Situation der Angestellten in der kulturellen Bildungslandschaft zu entwickeln. Dadurch können Bedarfe besser erkannt, gezielte Förderungen entwickelt werden.

28. Die folgenden Fragen betreffen nur Einrichtungen/Organisationen mit mehreren Mitarbeitenden. Sind Sie solselbständig?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
 Nein

28a. Welche Personen waren zum Stichtag [31.12.2025] in Ihrer Einrichtung/Organisation tätig?

Bitte nehmen Sie ggf. eine Schätzung vor.

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

	Anzahl der Personen
Festanstellung	<input type="text"/>
befristete Anstellung	<input type="text"/>
darunter Ausbildung und Praktikum	<input type="text"/>
Freiwilliges Jahr (z. B. soziales, ökologisches oder kulturelles Jahr)	<input type="text"/>
Zivilgesellschaftliches Engagement (Ehrenamtliche/Freiwillige)	<input type="text"/>
Honorarvertrag	<input type="text"/>

28b. Wie viele Mitarbeitende arbeiteten zum Stichtag [31.12.2025] in Ihrer Einrichtung/Organisation in den aufgeführten Tätigkeitsfeldern?

Wenn Mitarbeitende in mehreren Feldern tätig sind, dann geben Sie bitte alle Bereiche an. Bitte nehmen Sie ggf. eine Schätzung vor.

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

	Anzahl der Personen
Künstlerisch (Kreative Gestaltung, performative Praxis)	<input type="text"/>
Pädagogisch (Vermittlung, Gruppenleitung, Bildungsprozesse)	<input type="text"/>
Projektmanagement (Organisation, Durchführung, Kooperationen)	<input type="text"/>
Forschung & Evaluation (Wissenschaft, Qualitätssicherung, Theoriearbeit)	<input type="text"/>
Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung, Community-Building)	<input type="text"/>
Kulturelle Bildungspolitik (Strategien, Netzwerke, kulturpolitische Steuerung)	<input type="text"/>
Lehre & Ausbildung (Qualifizierung von Fachkräften, Hochschullehre)	<input type="text"/>
Beratung / Coaching (Prozessbegleitung, Fachberatung, Organisationsentwicklung)	<input type="text"/>
Verwaltung	<input type="text"/>
Technik	<input type="text"/>

Teil VI: Finanzierung

Für ein gutes Monitoring ist es wichtig, ein genaues Bild über Förderstrukturen und kostenfreie kulturelle Bildungsangebote zu haben. Dies kann auch helfen, bestehende Lücken durch Beratung oder eigene Förderungen schließen zu können.

29. Bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie kulturelle Bildungsangebote an, die für die Teilnehmenden kostenfrei sind?

Hierunter fallen Angebote, bei denen den Teilnehmenden weder Teilnahmekosten noch Materialkosten, Leihentgelte oder sonstige Kosten entstehen. (Hierzu zählen Angebote auf freiwilliger Spendenbasis.)

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

29a. Wenn Sie an alle kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre kulturellen Bildungsangebote denken: Wie groß ist der Anteil kostenfreier Angebote?

Bitte nehmen Sie eine Schätzung vor.

	Sehr gering	Eher gering	Eher hoch	Sehr hoch	Gesamtes Angebot ist kostenfrei
Anteil kostenloser kultureller Bildungsangebote	<input type="checkbox"/>				

29a1. Gibt es bei Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. bei Ihnen die Möglichkeit, durch vergünstigte Angebote einen erleichterten Zugang zu kultureller Bildung zu erhalten?

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

30. Erhält Ihre Einrichtung/Organisation bzw. erhalten Sie Fördermittel für Ihr kulturelles Bildungsangebot?

Bei dieser Frage geht es um *finanzielle* Fördermittel wie sie im Rahmen von Förderprogrammen u. ä. bereitgestellt werden.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

30a. Welche Fördermittel erhalten Sie?

Bitte benennen Sie das jeweilige Förderprogramm. Dafür können Sie das Freitextfeld nutzen.

- öffentlich (Kommune)
- öffentlich (Land)
- öffentlich (Bund)
- öffentlich (international, z. B. EU, UN, etc.)
- privat

Teil VII: Evaluation der kulturellen Bildungsangebote

Wir möchten gern erfahren, ob und wie Sie Ihre Angebote rückblickend betrachten – z. B., was gut funktioniert hat und was Sie anders machen würden. Solche Einblicke helfen uns besser zu verstehen, wie kulturelle Bildungsarbeit im Alltag weiterentwickelt wird.

31. Führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie eine Evaluation Ihrer kulturellen Bildungsangebote durch?

Evaluation beinhaltet sowohl mündliches als auch schriftliches Feedback durch Teilnehmende oder Mitarbeitende.

Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Antworten an.

- Ja
- Nein

31a. Wie häufig werden die kulturellen Bildungsangebote evaluiert?

Mehrfachnennungen möglich.

- Nach jeder beendeten Einzelveranstaltung (z.B. einmaliger Workshop, Exkursion)
- Nach jeder beendeten Veranstaltungsreihe (z.B. Sprachkurse, Tanzkurse, Malkurse)
- Vierteljährlich
- Halbjährlich
- Jährlich
- Selten und unregelmäßig

31b. Welche der folgenden Methoden verwenden Sie zur Qualitätssicherung?

Mehrfachnennungen möglich.

- Mündliche Befragung der Teilnehmenden
- Schriftliche Befragung der Teilnehmenden (z. B. Online oder auf Papier)
- Evaluationen durch Externe
- Mündliches Feedback von Mitarbeitenden
- Schriftlich dokumentiertes Feedback von Mitarbeitenden
- Sonstiges

32. Verfügt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. verfügen Sie über Zertifikate, Auszeichnungen oder Qualitätssiegel im Hinblick auf das kulturelle Bildungsangebot?

Wenn ja, nennen Sie uns die entsprechenden Zertifikate, Auszeichnungen oder Qualitätssiegel.

--

Abschluss

Sie haben das Ende dieser Befragung erreicht. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit zur Beantwortung der Fragen genommen haben.

An dieser Stelle haben Sie nun die Möglichkeit, noch abschließende Gedanken und Anregungen festzuhalten.

33. Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Wünsche?

--

34. Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie interessiert an Vernetzung, einem weiteren Austausch oder Auswertungen zu dem Fragebogen?

Wenn ja, dann geben Sie bitte eine Kontaktperson in Ihrer Einrichtung/Organisation oder Ihre Kontaktdaten an.

Name	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>